

ISAJON SULTON HIKOYALARIDA PEYZAJ.**Madaminova Dilnura Bahodir qizi**

Urganch davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778701>

Annotatsiya : Yangi o‘zbek adabiyoti rivojida bir qator yorqin iste’dodlar alohida o‘rin tutadi. Ularning qatorida Isajon Sulton ijodi ham alohida e’tirofga loyiq. Ushbu maqolada Isajon Sultonning “Abdujabbor” va “Oydinbuloq” hikoyalarning o‘ziga xosligi, asar kompozitsiyasida peyzajning tutgan o‘rni, yozuvchining peyzaj yaratish mahorati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar : Peyzaj, o‘zbek nasri, ramziy ma’no, “Abdujabbor”, “Oydinbuloq”.

Istiqlol davri nasri adabiy jarayonning salmoqli davridir. Hozirgi adabiy jarayonda Murod Muhammad Do‘st, Normurod Norqobilov, Ahmad A‘zam, Nazar Eshonqul, Ulug‘bek Hamdam, Isajon Sulton, Luqmon Bo‘rixon singari ijodkorlarning o‘ziga xos yo‘sinda yaratgan asarlari milliy nasr taraqqiyotini ta‘minlamoqda. Mustaqillik davr o‘zbek nasri qahramonlar tasvirida shaklga emas, aksincha ruhiyat tasviriga alohida e’tibor berilmoqda. Badiiy asarda odamga ijobiy yoki salbiy munosabat yozuvchi tomonidan qo‘yilgan qolip bilan emas, balki kitobxonning o‘ziga havola qilinmoqda. Har bir o‘quvchi o‘z qahramonini yangicha, mustaqil kashf qila oladi va bu hamma uchun qat’iy fikr yoki xulosa emas. Bu esa bugungi davr nasri taraqqiyotidan darakdir.

Bugungi kunda badiiy asar o‘qish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi ham bejiz emasligini teranroq anglay boshlaymiz. O‘zining bir qator hikoya va qissalari bilan o‘quvchilarini topa bilgan, adabiyotshunoslik ilmi sohasida ham muayyan tadqiqotlar olib borayotgan yozuvchilardan biri Isajon Sultondir. Yangilanayotgan badiiy tafakkurga sezilarli hissasini qo‘shib kelayotgan Isajon Sulton izlanishlarida buning yorqin ifodasini kuzatamiz. Adib ijodida inson va tabiat mavzusi muhim o‘rin tutadi, tasvirlashda esa peyzajdan ham mohirona foydalanadi. Hikoyalardagi tabiat tasviri voqealar rivojida asarning asosiy qismi bo‘lib xizmat qilgan. Shunday hikoyalar sifatida tadqiqot uchun “Abdujabbor” va “Oydinbuloq” hikoyalari tanlab oldik.

“Tabiat hodisalari, manzaralariga Isajon ramziy ma’no yuklaydi. Tabiat tasviri uning asarlarida shunchaki qahramon ruhiyatini aks ettiradigan qo‘shimcha bir vosita emas, balki maqsaddir. U tabiat hodisalari tilida bu olamning inson xayollari yetadigan joyigacha bo‘lgan hikmatini aks ettirishga harakat qiladi. To‘g‘rirog‘i, yozuvchi tabiat hodisalarini shunday ma’noli va ta’sir usulda tasvirlay oladiki, biz bu manzaralarni o‘qib butun borliqni boshqarib turgan Ollohning irodasini rosmi his etamiz”, - deya e’tirof etadi adabiy tanqidchi Rahimjon Rahmat o‘z izlanishlarida.

Isajon Sulton hikoyalari alohida kayfiyat bilan o‘qiladi. Adib yaratgan peyzaj tasvirlari ramziy-falsafiy xususiyatga ega. Yozuvchi tabiat hodisalariga ham alohida poetik vazifani yuklay olgan. Jumladan, “Abdujabbor” hikoyasidagi ushbu parchalar so‘zimiz isbotidir:

“Tevarak kuz karaxtligi aro mudraydi. Bu xuddi kekxa kishi tanasida qon yurishmay qolganga o‘xshaydi.;

Kechagi yomg‘irdan keyin o‘ydim-chuqurlar suvga to‘lib qolibdi. Ko‘lmaklarda chalabulut osmon akslanadi. Hech kim yo‘q... Dashtning sarsar shabadasi quloqqa urilib g‘uvillab, dunyodan o‘tib ketgan kishilar yodidan hikoya qiladi.;

Bilmadim...Qalbdam ham kuz hukm surayotganday... Orzular don-dun tergan qushlarday uzoqlarga uchib ketishgan. Bir ikkitasi esa dasht mushugiga o‘xshaydigan kishilarga yem bo‘lgan.;

O‘zimni daraxt desam, shoxlarimda olam qushlari chug‘urlay-chug‘urlay, polaponlarini uchirma qilib ketib bo‘lishdi. Ajal arrasi kelib arralab, gursillatib yiqitishga qancha qoldi ekan ? Osma ko ‘prik desam...”

Yoki “Oydinbuloq” hikoyasi. Xotirot tarzida yaratilgan asar voqealari lirizm bilan yo`g`rilgan, lirikaga xos “men” tilidan bayon qilinadi. Hikoyani “Muhabbat haqida qo`shiq”, deya atasa bo`ladi”. Unda tabiatning tasviri romantizm an`analari asosida optimistik ruhda kuylanadi:

“U mahallar olam behad keng, Oydinbuloq behad katta, bu bujur tol soyasi dunyoni enlagudek edi. O`shanda... O`shanda... bu buloq yonida men Parizodni uchratgan edim! Eslayapmanu... o`zimni xuddi o`n yetti yashar bo`z yigitday sezyapman... Axir, o`shanda ... olam boshqacha edi, birodarlar!”

“Ko`ngli Oydinbuloq yonida qolib ketdi. Oydinbuloq kichrayib, bujur tol keksaydi, bari o`smirlikning shirin xotirasiga aylanib qoldi”

“Buloq ko`zchasiga bitta yaproq tushib qolibdi, girdobdan chiqib ketolmay, chirillab aylanyapti”.

“Qaynab chiqayotgan suv oy nurida jiviraydi, shabada bulturgi xazonlarni shildiratib o`ynaydi, buloq ko`ziga tushib qolgan bir yaproq chirillab aylanadi”.

“Oydinbuloq juda kichrayib qolgan. Ammo ko`zchasida girdobga tushib qolgan bitta yaproq hanuz chirillab aylanyapti”.

“Sezyapsizmi. Oydinbuloqda bir yaproq chirillab aylanayotir...”.

Poetik takrorlar, jumalarning o`ziga xos hissiy-emotsional to`yintirilganligi, lirik kechinmaning talqini nasrga nazmga xos ko`tarinkilikni baxsh etgan.

Yozuvchining har bir hikoyasida peyzaj - tabiat tasviri eng muhim rolni o`ynaydi. Uning “Sofiya”, “Suvdagi kosa”, “Bog`i eram” kabi hikoyalarida ham tabiat tasviri asarning boshidan oxirigacha muhim o`rin tutadi, ya`ni asarning syujeti vazifasini bajargan, desak xato bo`lmaydi. Chunki asarning bosh qahramoni ham, asardagi yetakchi obrazlar ham tabiatdagi hodisalar hisoblanadi. Yozuvchi hayotdagi har bir narsani, voqea hodisani tabiat bilan bog`laydi. Haqiqatdan ham, Isajon Sulton hikoyalaridagi tabiat tasviri orqali biz butun borliqni anglaymiz, yozuvchi hech kim e`tibor bermagan, xayoliga ham kelmagan mitti bo`lsa-da olamning go`zalligiga o`zining hissasini qo`shib turgan tabiat tasvirlarini shunday mohirona obrazli qilib tasvirlaydi.

Ramz badiiy adabiyotda muhim o`rin tutadi. Isajon Sulton asarlarida keltirilgan peyzaj tasviri ramziylik asosida qurilganligi bilan Abdulla Qahhor ijodi bilan mushtaraklik kasb etadi. Ba`zan hikoyalar to`lig`icha peyzajdan tashkil topadi. Bu ramziylik vositasida esa yozuvchi kitobxonga berishni istagan g`oya anchayin salmoqdorlik kasb etadi. Bu kabi tasvirlarda romantizmga xos xususiyatlar, lirizmning uyg`unlashuvini ko`ramiz. Adibning hikoyalarida insoniy fazilatlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, insoning ruhiy dunyosidagi evrilishlar, tafakkuridagi yangilanishlar mohirona ifodalanadi. Bunda peyzaj tasvir usuli sifatida asar sarlavhasidan boshlab alohida o`rin tutadi. “Abdujabbor” hikoyasida ham Abdujabbor ismli shaxs va shu nomda ataladigan tol daraxti tasvirlari mavjud bo`lib, yozuvchi donishmandlik bilan sug`orilgan falsafiy obrazlarni yaratgan. Hikoya ushbu so`zlar bilan tugagan:

“...- Isming ne, qayoqdan kelmoqdasan, ey inson bolasi?”

Ichim yorug` olamdagi chek-chegarasiz iztiroblar, men ko`rgan ozorlar, o`zimgagina xos toza sevinchlar, armonlar bilan limmo-lim, balki shunday javob berarman:

- Yorug` dunyodan... Ismim - Abdujabbor...”

“Oydinbuloq” hikoyasida bujur tol, buloq, yaproq timsollari muayyan poetik vazifa asosida yorqin tasvir yaralishiga xizmat qilgan. Muhabbatli yurak izhorlari, o`smirlik va o`rta yosh dunyoqarashining o`ziga xos talqini ular vositasida chiroyli ifodalangan. Asar qahramonlari ismsiz. Biri – bayonchi, ikkinchisi –parimisol Parizod. Yozuvchi bu ikki siymo timsolida minglab-millionlab yuraklarga xos muhabbatni tarannum etgan, kuylagan. Yozuvchi ijodida “Oydinbuloq” hikoyasi yorug` tuyg`ular ila yo`g`rilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Hikoya oxiri “Sezyapsizmi. Oydinbuloqda bir yaproq chirillab aylanayotir” jumalari bilan tugallangan.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, Isajon Sulton aksar hikoyalarda insonning tirikligi, hayoti va bu dunyoga kelishdan maqsad ne ekanligini anglash inson uchun g‘oyat muhim vazifa ekanligini uqtiradi. Inson o‘z „meni“ orqali bu dunyoning o‘tkinchiligini, olamdagi barcha ajoyibotlar-u, mushkulotlarning koinot uchun arzimas bir jo‘n hodisa ekanligini anglab yetishiga turtki bera oladi. Isajon Sulton hikoyalari tilining boyligi, ta’sirchanligi, xalqchilligi bilan ahamiyatlidir. Peyzaj tasvirini berish orqali tabiatdagi hayotni badiiylashtirgan va hayot falsafasini ifoda etgan. Uning hikoyalari uzoq o‘yga toldiradi va hayotning ma’no-mazmuni haqida mushohada qilishga undaydi. Hikoya tili sodda va xalqchilki, kitobxon mutolaa paytida qiyinchilik sezmaydi,

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isajon Sulton. „Bilga xoqon“ roman, qissalar va hikoyalar. Toshkent : Factor books nashriyoti, 2022.
2. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. T. : A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. T. : A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
4. Qozoqboy Yo‘ldosh, Muhayyo Yo‘ldosh. „Badiiy tahlil asoslari“. T.: „Kamalak“. 2016.